

Editorial

Editorial DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6427548>

El comité editorial de la revista Ciencia en Revolución en su ejemplar número veintidós (22), volumen siete (7), ratifica los principios de trabajo basados en la honestidad, confianza, imparcialidad, respeto y responsabilidad para con todos los autores que nos entregan sus productos de I+D+i. Ciertamente, hoy estamos conscientes del gran esfuerzo que representa llevar a cabo un trabajo de investigación de calidad, por esta razón nuestro compromiso es servir como medio de difusión de la ciencia y la tecnología para dar a conocer sus principales hallazgos a toda nuestra comunidad de lectores a nivel nacional e internacional.

Además, es importante resaltar que entre las funciones de la revista se encuentran: verificar la calidad de los resultados, es decir, que sean correctos, exactos, novedosos; asegurar su comunicación de manera expedita. Así mismo, mediante su indización en las diferentes bases de datos académicas, proporcionar reconocimiento al autor o los autores, conjuntamente con las instituciones que los representan, constituir una credencial de mérito para la evaluación del desempeño investigativo y servir como archivo del conocimiento donde se garantice su libre acceso.

La Sección de Ciencia y Comunidad abre con un interesante escrito de Ruette y colaboradores, exponiendo la conexión de la ciencia con la tecnología, la industria y la sociedad en Venezuela. El trabajo se centra en que la actividad científica debe ir más allá de únicamente publicar artículos en revistas, debe abrirse paso hacia procesos más dinámicos que involucren al sector empresarial en el escalamiento de nuevos productos y la participación en conjunto para resolver los problemas más apremiantes de los ciudadanos del país. A continuación, Sánchez-Hernández nos presenta las diversas actividades que se desarrollan en la Coordinación de Cultura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo en cooperación con otras dependencias dentro y fuera del campus universitario. Su labor permite una mejor interrelación de los estudiantes, profesores, personal administrativo y obrero con la vida cultural y una mejor adaptación con la colectividad.

La Sección de Ciencia y Tecnología apertura su contenido con el artículo científico de Grima-Gallardo y coautores de diferentes instituciones venezolanas y extranjeras. Los investigadores aúnan esfuerzos en el campo de los conglomerados magnéticos, donde estudian su evolución a la condición diamagnética, paramagnética y ferromagnética débil.

Rosales et al. trabajaron en la obtención del ácido poliláctico (PLA) a partir del suero lácteo que se origina como residuo en las fábricas de queso semi industriales y artesanales. Los resultados muestran la utilidad del lactosuero como sustrato para la producción de biopolímeros.

Salas y colaboradoras exponen en su investigación los atributos nutricionales del grano de quínoa nacional. A través de análisis fisicoquímicos y caracterización estructural tanto a productos de procedencia venezolana como ecuatoriana se compararon ambas especies. Los resultados evidenciaron que el cultivo criollo es equiparable al comercializado internacionalmente. Por lo tanto, existen expectativas favorables para su escalamiento a nivel industrial como alimento de alto poder alimenticio.

Cerramos la edición del ejemplar con la investigación de Núñez y cotrabajadores donde recuperan y caracterizan furfural extraído a partir de la cáscara de arroz, el trabajo aporta una alternativa rentable para el problema medio ambiental que representa la disposición final de los residuos provenientes de las empresas arroceras.

Por último, queremos agradecer el apoyo brindado por el Mincyt a través de la ministra Gabriela Jiménez-Ramírez, que ha hecho posible la edición de este ejemplar de Ciencia en Revolución, destacando además, que la revista se mantiene en concordancia con los lineamientos del Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025.

Nos despedimos reiterando nuestro compromiso de servir como un instrumento para mostrar a Venezuela y al mundo, los avances en materia de ciencia y tecnología. La invitación es para todos los autores del país y otras naciones a publicar; agradeciendo de antemano la confianza depositada en nosotros para la revisión y edición de sus productos en el ámbito científico-tecnológico y social.

Dra. Magaly Henríquez González
Editora - Jefe